

SIMULAÇÕES DO SISTEMA AUDITIVO: USO DE NEURÔNIOS GL PARA LOCALIZAÇÃO DE FONTES SONORAS REAIS

Fernando Alves Lima^{1a}; Ariadne de Andrade Costa^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Física/ Graduação

O sistema auditivo humano desempenha papel essencial na percepção e localização de estímulos sonoros, sendo objeto de interesse em diversas áreas da ciência. Este trabalho dá continuidade ao desenvolvimento de um modelo computacional baseado em neurônios Galves-Löcherbach (GL), cuja característica estocástica permite maior aproximação ao comportamento biológico real. O modelo inicial, desenvolvido em projeto de Iniciação Científica, foi aplicado apenas a sinais teóricos de frequência única. Nesta nova etapa, busca-se ampliar o escopo para incluir sons reais, com diferentes timbres, intensidades e posições espaciais. A metodologia consiste na implementação da modelagem em linguagem Python®, por meio da IDE Spyder®, estruturando um circuito neural inspirado no sistema auditivo humano. Os neurônios GL foram utilizados para simular as dinâmicas de disparo, incluindo variações probabilísticas associadas ao estímulo acústico. Para a produção e análise dos sinais, estão sendo utilizadas gravações reais, permitindo testar a robustez do modelo diante de condições mais próximas da realidade biológica. Os resultados esperados indicam que o sistema será capaz de identificar com precisão a direção de fontes sonoras reais, superando limitações do modelo anterior e oferecendo um arcabouço de análise aplicável tanto à compreensão de processos auditivos quanto ao desenvolvimento de tecnologias em áreas como engenharia de som, robótica e dispositivos assistivos. Conclui-se que a expansão do modelo não apenas representa um avanço na simulação de mecanismos de audição espacial, mas também contribui para a interface entre neurociência computacional, física e ciência da computação, fornecendo uma base flexível para futuras investigações acadêmicas e aplicações práticas.

Palavras-chave: Localização sonora; Modelos computacionais; Neurônios Galves-Löcherbach; Neurociência auditiva; Sinais acústicos reais.

a: fernando.lima@discente.ufj.edu.br

b: ariadne.costa@ufj.edu.br